

GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS E LIDERANÇA: Considerações sobre a boa prática

Celeste Mendes¹

Ivanise Nazaré Mendes²

RESUMO

O presente estudo trata do tema Gestão estratégica de pessoas e liderança: considerações sobre a boa prática tem como objetivo analisar o papel do gestor de pessoas e como são realizadas ações pertinentes a formação da equipe corporativa para que o trabalho realizado venha satisfazer os usuários e clientes. O gestor de pessoas exerce um papel de grande relevância nas empresas, pois é responsável pelo sucesso do trabalho dos demais colaboradores tendo como meta ações que garantam a excelência do trabalho realizado sendo que para tal é preciso adequar-se as inovações de modo a alcançar eficiência em seus resultados, levando à profissionalização da gestão e obedecendo a critérios organizativos e estratégicos. O trabalho do gestor está alicerçado em boas práticas de liderança e está intimamente relacionado ao ato humanitário de ajuda ao próximo em situações de carência, atualmente vem destacando-se por meio da disseminação de conhecimentos e técnicas que apontam para sua contribuição na transformação da realidade individual, organizacional e social. A satisfação não é exclusivamente determinada por fatores humanos, mas por uma série de fatores, entre eles a tecnologia. Porém, a chave do sucesso e competência está na nova fronteira que é o comportamento humano, que é saber lidar com pessoas. Este é o papel importante do líder. O problema observado é que quando a liderança realizada com ineficiência pode acarretar problemas, impedindo no alcance das metas e levando a equipe ao fracasso. A partir de metodologia descritiva exploratória, o estudo tem como base de fundamentação, material científico disponível nas principais bases de dados como SciELO e Google.

Palavras-chave: Administração. Liderança. Gestão. Gestão de pessoas.

ABSTRACT

The present study deals with the topic Strategic management of people and leadership: considerations on good practice and aims to analyze the role of the people manager and how actions relevant to the formation of the corporate team are carried out so that the work carried out will satisfy users and customers. . The people manager plays a very important role in companies, as he is responsible for the success of the work of other employees, with the goal of actions that guarantee the excellence of the work carried out, and to this end it is necessary to adapt innovations in order to achieve efficiency. in its results, leading to the professionalization of management and complying with organizational and strategic criteria. The manager's work is based on good leadership practices and is closely related to the humanitarian act of helping others in situations of need. It is currently standing out through the dissemination of knowledge and techniques that point to its contribution to the transformation of individual reality. , organizational and social. Satisfaction is not exclusively determined by human factors, but by a series of factors, including technology. However, the key to success and competence lies in the new frontier that is human behavior, which is knowing how to deal with people. This is the important role of the leader. The observed problem is that when leadership is carried out inefficiently it can cause problems, preventing the achievement of goals and leading the team to failure. Using an exploratory descriptive methodology, the study is based on scientific material available in the main databases such as SciELO and Google.

Keywords: Administration. Leadership. Management. People management.

INTRODUÇÃO

1

O presente trabalho com o tema Liderança: Uma análise descritiva dos principais desafios enfrentados pelos líderes na gestão de equipes comprometidas com o fazer coletivo, trazendo à tona a

1 Doutora em Ciências da Educação, Mestre em Ciências da Educação. Especialista em Gestão Educacional. Professora Orientadora de TCC. Pedagoga coordenadora técnica pedagógica em cursos de Especialização e cursos de mestrado e Doutorado. Atualmente atua como professora orientadora em cursos de mestrado e doutorado e assessora pedagógica de acadêmicos.

2 Doutora em Ciências Ambientais. Mestre em Ciências da Educação. Especialista em Gestão Educacional. Licenciatura em Letras. Atualmente exerce as funções de professora orientadora em cursos de graduação ofertados pela UNIPLAN: Centro Universitário-Vilhena-RO, Como coordenadora de cursos de mestrado e doutorado e assessora pedagógica de acadêmicos. E como diretora de unidade de Ensino fundamental e médio na Escola E.E,F.M Wilson Camargo-Vilheia-RO

importância de o gestor para adequar-se as necessidades que surgiram com as transformações devido às mudanças ocorridas em todo mundo, que vem desde a globalização, com a ideia de livre-comércio até o surgimento das novas tecnologias da informação e comunicação para obter o sucesso desejado.

Dessa forma o presente estudo tem como objetivo analisar o papel do gestor de pessoas e como são realizadas ações pertinentes a formação da equipe corporativa para que o trabalho realizado venha satisfazer os usuários e clientes para que o trabalho realizado venha satisfazer as necessidades de crescimento empresarial e conseqüentemente a valorização dos seus colaboradores, sendo que a partir de uma metodologia descritiva exploratória de revisão bibliográfica em material que enfoque o papel do gestor, espera-se entender a importância da performance da liderança.

A escolha do tema tem como foco do problema o atual cenário empresarial brasileiro com um movimento altamente competitivo e globalizado, onde o sucesso e a sobrevivência dependem da evolução contínua dos agentes transformadores da sociedade, diante de um estado fraco e de uma sociedade caótica em que se mobilizam esforços no sentido de convocar a mesma a modificar este quadro, bem como evidenciando a necessidade de assumir uma postura mais corporativa e alinhada aos avanços tecnológicos afim de vencer antigos desafios como o de diminuir desigualdade entre a atividade realizada e as boas práticas que levam a excelência do trabalho.

O problema observado em questão, é que quando a liderança não consegue definir e gerir que a força do trabalho se torne eficiente para garantir uma gestão estratégica necessária para o desenvolvimento de ações que impactem de forma positiva na excelência dos resultados desejados ao qual está alocado pode-se acarretar uma série de situações que atrapalham o bom desempenho profissional, impedindo no alcance das metas e levando a equipe ao fracasso.

O tema se justifica devido à necessidade de o gestor manter sempre inovando as iniciativas planejadas para gerar impacto positivo numa determinada área, por via de trabalho atualizado a partir do uso de ferramentas tecnológicas atuais e de uma nova postura, criando, assim, meios de atingir os seus objetivos com toda a eficiência e atenção utilizando-se de recursos disponíveis para melhorar a situação vivenciada.

O GESTOR DE PESSOAS E O TRABALHO ESTRATÉGICO

No atual cenário empresarial brasileiro, onde a competitividade é uma das mais poderosas ferramentas percebe-se a necessidade de analisar como vem se administrando a gestão de pessoas e as questões que possibilitam empreender de forma inteligente onde o sucesso e a sobrevivência das pessoas dependem a evolução contínua e de muito aprendizado sendo que essa competência promova indivíduos que consigam encontrar seu espaço enquanto agente de mudanças, capaz de mobilizar a comunidade, agregando a ideia de transformação social à prática a partir de um conjunto de iniciativas planejadas para gerar impacto positivo numa determinada área, por via de cooperação e compromisso.

Nesse sentido, entende-se que o trabalho corporativo em que todos se sintam envolvidos e comprometidos com o crescimento empresarial, pois os resultados impactam de forma positiva na evolução e no desenvolvimento de cada um, sendo que nesse processo, entende-se que o líder é a figura principal da organização, pois, conforme Vieira e Costa (2019, p. 2): “eles são tidos como a pessoa que irá identificar e comunicar os valores coletivos, o que assegura recursos para as pessoas internamente e as ouvem a maior parte do tempo, além de serem modeladores e defensores da cultura do desempenho”.

Uma empresa que se prepara para prestar serviços com excelência deve considerar um processo completo para que tenha condições de obter êxito, qualquer caminho serve, porém, devemos contribuir para a eficácia da organização, alcançar os objetivos e realizar nossa missão, proporcionando competitividade, harmonia, buscar qualificação, pessoas bem treinadas e motivadas e com comportamento socialmente responsável. Segundo Dutra (2014, p. 30) ainda reitera que: “A atuação estratégica da área de gestão de pessoas implica o desenvolvimento de atividades múltiplas e mais complexas, que têm como ênfase contribuir para agregar valor à empresa e não somente dar apoio as demais áreas”.

Dessa maneira a gestão estratégica assume uma postura crítica, sistemática e reflexiva em relação a posição atual da empresa de onde ela está e aonde pretende chegar no futuro, a partir de um planejamento detalhado das metas e da visão que precisa incorporar. Em tempos atuais, as ações realizadas são compreendidas como tarefas importantes para as mais diversas áreas em desenvolvimento, sendo que é crescente o engajamento de pessoas nessas ações. Assim cabe ao gestor direcionar as ações a serem realizadas.

E para tanto precisa desenvolver com competência algumas funções que lhe garantirão segurança e

equilíbrio para obter o sucesso desejado. A conquista para que os colaboradores participem com empenho é fundamental. O grande potencial que a maior parte das organizações possuem em gerar e manter programas eficientes de gestão e treinamento de líderes visando reconhecer e estimular novas lideranças, este setor ainda representa uma das mais fracas atuações do mercado (SAVARESE, 2014).

A chave do sucesso e competência está na nova fronteira que é o comportamento humano, que é saber lidar com pessoas. Este é o papel importante do líder. O problema observado é que quando a liderança realizada com ineficiência pode acarretar problemas, impedindo no alcance das metas e levando a equipe ao fracasso, pois, o atendimento é:

(...) a imagem produtiva que primeiro se nota, o que impressiona e o que determina a qualidade do serviço a ser recebido nela, a aparência é a primeira impressão e está, muitas vezes direciona o sucesso ou fracasso da operação. Também determina a maneira segundo a qual os recursos transformados materiais, informação e clientes fluem pela ação (SLACK et al., 2009).

Podemos considerar que todas as pessoas que querem ter sucesso em sua vida conseguem se destacar e assim aprimorar seus conhecimentos, pois a disseminação de conhecimentos e técnicas apontam para o ponto central no trabalho realizado, e sua função transformadora da realidade que conduzem a busca pela eficiência e a eficácia, em que a desenvoltura para se comunicar e a capacidade de persuadir sejam características inatas em algumas pessoas.

Assim, o desenvolvimento da liderança corporativa é um potencial com chance de refiná-lo percebe-se a importância da inserção da ideia de efetividade enquanto alcance de objetivos do desenvolvimento econômico-social, objetivando ampliar o crescimento e a equidade social, sendo que todo esse processo precisa ser dinamizado com atividades de evidenciem a qualidade do serviço prestado (MATOS, 2014).

Dessa forma, entende-se que:

A liderança consiste em líderes que induzem seguidores a realizar certos objetivos que representam os valores e as motivações – desejos e necessidades, aspirações e expectativas – tanto os líderes quanto os seguidores. A genialidade da liderança está na forma como os líderes enxergam e trabalham os valores e motivações tanto seus quanto de seus seguidores (MAXIMIANO, 2000, p. 390).

Novos desafios e exigências são apresentados ao gestor, que recebe o estatuto legal de formar cidadãos com capacidade de não só enfrentar esses desafios, mas também de superá-los. Como consequência, para trabalhar de modo a atender essas demandas, torna-se imprescindível que se conheça a realidade e que se tenha as competências necessárias para realizar no contexto social evidenciando os ajustes e mudanças de acordo com as necessidades e demandas emergentes no contexto da realidade externa e no interior da sua equipe de trabalho.

Com uma mente aberta e um uma gestão participativa é muito mais fácil que o gestor conquiste o sucesso e atinja o patamar desejado no seu trabalho fortalecendo a qualificação dos colaboradores o que possibilita o aumento de talentos, promovendo o crescimento individual e em equipe, através de motivação, treinamentos e metas, quebra de paradigmas e sinergia entre as partes. Trabalhar unido para obter finalidades, traçar metas em conjunto é muito importante, pois sozinhos dificilmente se consegue alterar a realidade.

Contudo, trabalhar unidos demanda diálogo, renúncia de algo para abrangência do bem comum, em dependência mútua. Um dos véis pelo qual se obtém a transformação social e a desenvolvimento do sujeito é a educação, sobretudo a sistematizada. Neste ambiente sobrevivem distintas situações que podem ser vivenciadas, concretizadas ou recusadas sob a ótica da coerência.

Um bom gestor é um líder. Consideram-se qualidades para o desempenho das principais funções que podem estar associadas a liderança e gestão de pessoas, podemos destacar ações como formação de equipes de trabalho; motivação de colaboradores e equipes; desenvolvimento dos profissionais; criação da cultura organizacional e retenção de talentos.

Em termos empresariais, a estratégia de trabalho de um líder pode ser definida como a inclusão e o estímulo da colaboração de todos os recursos da empresa no âmbito global, visando atingir resultados e metas esperados em longo prazo. Também determina a maneira segundo a qual os recursos transformados materiais, informação e clientes fluem pela operação. (SLACK et al., 2009, p. 181).

A padronização no sistema de atendimento da empresa deve levar em consideração a missão que este pleiteia e suas metas em relação ao desempenho desejado, salientando condições de verificação de fragilidade

na gestão e método na qualidade do atendimento, com isso percebeu-se, que é necessária uma implantação de método padronizado de atendimento para aprimorar o controle das atividades, visando diminuir o tempo de reação aos estímulos externos e internos no alcance dos objetivos (LAS CASAS, 1994).

A LIDERANÇA

Conceituar liderança não é uma tarefa fácil. Ao longo dos anos tal conceito vem passando por transformações significativas. Outra questão relevante é que não há um consenso entre os autores e muitos desses conceitos podem apresentar nuances divergentes entre si. Em termos empresariais, a estratégia de trabalho de um líder pode ser definida como a inclusão e o estímulo da colaboração de todos os recursos da empresa no âmbito global, visando atingir resultados e metas esperados em longo prazo.

Segundo Yukl (2008), o conceito de liderança pode ser entendido como processo de influenciar as atividades de um grupo organizado em direção à realização de um objetivo ou ainda o processo de dar propósito (direção significativa) ao esforço coletivo e provocar o desejo de despender este esforço para se atingir o objetivo. No campo pessoal, ele complementa que liderança também é uma questão de influência pessoal, exercida em uma situação e dirigida através do processo de comunicação, no sentido do atingimento de objetivos.

Bennis (1989) destaca que liderança é o que dá a uma organização sua visão e capacidade para transformar essa visão em realidade. Nota-se, portanto, a presença de dois elementos capitais:

- Liderança como um aspecto de grupo onde os traços de um determinado indivíduo acabam por colocá-lo em evidência;
- Liderança como influência, baseada na capacidade de um indivíduo de obter seguidores para aquilo que ele almeja (BERGAMINI, 1994).

Exercer uma liderança numa base constante e satisfatória é um dos maiores desafios que um líder pode encontrar pela frente, uma vez que liderar é dirigir pessoas, guiá-las, conduzi-las ou conduzir determinado propósito de maneira a atingir satisfatoriamente determinados objetivos.

Associadas às citações anteriores, não se deve perder de vista o aspecto das relações humanas que estão intrinsicamente ligadas à liderança, que são uma atitude de atração, inspiração ou influência em detrimento de uma imposição. Outra questão importante é que é difícil desassociar liderança de chefia ou de alguém que exerça uma função de autoridade hierarquicamente superior. Porém, sabemos que na prática, um líder se distingue também informalmente, ou seja, pode perfeitamente ser alguém que acaba se destacando num grupo e que pode ainda ser uma referência aos demais, um exemplo a ser seguido, um motivador nato.

Ao se propor discutir sobre a temática liderança invariavelmente surge a necessidade de também se discutir questões que envolvam relações interpessoais, visto que, necessariamente, líderes coabitam num determinado espaço e tempo com pessoas, embora nem sempre simultaneamente. Além do mais a coexistência de ambos os mantém focados em propósitos comuns: atingir e superar metas, transpor obstáculos, buscar soluções viáveis, planejar, implementar ideias.

A figura do líder dentro de uma empresa deve ser tratada como uma referência para os seus empregados, e sendo assim, sua atitude para com eles, influencia diretamente no desempenho da equipe. Hunter (2004; 25), afirma ainda, no que diz respeito a liderança que a mesma se define pela habilidade de mover pessoas e as impulsioná-las para trabalharem de melhor forma, mais animados e engajados, visando assim atingir os objetivos propostos pela empresa. Porém, para que o trabalho seja feito de forma satisfatória, o líder deve ter um bom relacionamento com a equipe, para que não ocorram discordâncias durante o processo de tomada de decisão.

Sendo assim, o líder deve fazer de tudo para que a equipe não fique dividida, trabalhando assim a comunicação, pois o mesmo deve ter clareza para que se consiga impulsionar a equipe a seguir o caminho proposto, desta forma o líder deve estar presente em todos os momentos, orientando e incentivando a equipe, buscando cada vez mais desenvolver pessoas, manter talentos, além de possuir o conhecimento necessário para colocar a pessoa certa no lugar certo, identificando o perfil necessário para realizar a tarefa requerida.

O líder deve sempre frisar sobre a importância do aprender, visto que é extremamente necessário que o líder promova e incentive a criação de um ambiente colaborativo, divertido e onde os erros sejam tratados como oportunidades de aprendizado. Não obstante é necessário ter conhecimento da sua equipe, suas limitações e vantagens, para que assim ela esteja preparada e qualificada para agir quando necessário. De acordo com Adair (2006; 101):

caso o papel seja executado de forma correta, os seguidores são transformados por sua vez

em novos líderes prontos para engajar novos funcionários, e os líderes por sua vez se tornam capazes de fazer outras pessoas crescerem como líderes; entretanto é fundamental o bom relacionamento do mesmo para com seus subordinados, pois é de fundamental importância que ele confie na sua equipe e transforme-os em líderes.

Sendo assim, para que se exerça o papel de líder é de extrema importância saber comunicar, é preciso compreender como funcionam as relações humanas, demonstrando empatia para com sua equipe, descontração e bom humor, confiança e abertura para as pessoas se sentirem seguras para levantarem a questão de pontos de vista diferentes, para que a equipe não gaste tempo com conflitos interpessoais, para tanto é necessário que a equipe e o líder possuam senso de respeito, de empatia e tratamento cortês.

AS RELAÇÕES INTERPESSOAIS

Elton Mayo e Fritz Jules Roethlisberger, dois grandes nomes no estudo das teorias das relações humanas, ao discutirem o relacionamento interpessoal no campo da psicologia e da sociologia nos brindam com a definição “relacionamento interpessoal é uma relação entre duas ou mais pessoas. Este tipo de relacionamento é marcado pelo contexto em que ele está inserido, podendo ser um contexto familiar, escolar, de trabalho ou de comunidade.

Então, as relações interpessoais podem ser concebidas, conforme o entendimento de Minicucci (2000), como uma relação diretiva entre unidades distintas sujeitas a forças dinâmicas externas e internas de um grupo que afetam diferentemente tanto a unidade condutora quanto a conduzida. O conhecimento dessas forças e dos aspectos da conduta humana é essencial para eficiência das escolhas feitas na condução interpessoal. O relacionamento interpessoal implica uma relação social, ou seja, um conjunto de normas comportamentais que orientam as interações entre membros de uma sociedade.

As relações profissionais devem valorizar os funcionários que se destacam, oferecer incentivos e criar oportunidades para que todos possam atingir a excelência em suas atividades. O clima organizacional vai muito além das amizades e das reuniões de descontração, está firmado em atitudes recíprocas de valorização pessoal. Kotler (1998) argumenta que para que haja um atendimento eficiente, se faz necessário o envolvimento de diversos tipos de atividades, principalmente se utilizando de recursos tecnológicos, os quais podem facilitar a relação entre os clientes e os funcionários cuja prestação de serviços seja realizada de maneira eficaz.

As relações interpessoais estão intimamente ligadas ao clima organizacional. Siqueira e Gomide Júnior (2004) esclarecem que a este vínculo foi conferido o nome comprometimento organizacional. Para que o clima organizacional seja satisfatório as relações interpessoais precisam ser limpas, sem ruídos, sem discussões ou desgastes e confusões. Para que cada vez mais possa se buscar a excelência na concretização das atividades profissionais, sendo que esta venha satisfazer aos funcionários e a empresa em um todo as necessidades do grupo se faz importante que haja um clima saudável entre os colaboradores, cabendo ao gestor possibilitar atividades agradáveis dentro da rotina profissional do órgão e para isso é preciso que administre com eficiência a sua equipe de colaboradores, sendo que estes devem estar imbuídos de boas ideias e de vontade de colaborar com as melhorias a serem implantadas. Para Demo, (2003, p. 189), “o vínculo do trabalhador com a organização é construído pela internalização das normas, valores e regras da instituição”

Os elogios e as atitudes que elevam a autoestima e a valorização profissional estão intimamente ligadas as funções sociais e a conquista de qualidade de vida saudável, contribuindo para a diminuição da carga de estresse gerado no trabalho, sendo que uma das mais importantes e conhecidas teorias que se baseia nessa premissa foi proposta por Abraham Maslow, é a chamada Hierarquia das necessidades humanas, em que as necessidades são visualizadas em forma de uma pirâmide em níveis de importância e influencia, onde cada vez que satisfeita as necessidades de um desses níveis, surge à seguinte para servir de centro da organização do comportamento.

5

Dessa forma contudo quando o foco do controle sobre as partes inibe o autocontrole e o controle entre as partes, resultando num baixo grau de envolvimento e responsabilidade e desta forma gerando nestas organizações uma fragilização diante do ambiente (WOOD JUNIOR, 2000).

Mas o trabalho não depende somente da forma com que se tratam os colaboradores, é preciso que haja condições propícias de interação entre a equipe e que o empenho de cada um se torne a chave do sucesso, para tanto todos esperam viver condições saudáveis e de empatia profissional. A boa comunicação inicia-se com os colaboradores internos, pois são eles os principais informantes da empresa, toda novidade, boa ou ruim, que ocorra na organização, é por meio deles que surgem as opiniões, por isso, todo cuidado deve ser tomado com o fluxo

de informação dados aos funcionários para que nada chegue sem ser explicado anteriormente. É preciso capacitar seus colaboradores adequadamente para um atendimento com excelência e estratégia inteligente e possibilita superar as expectativas, comenta o autor.

O PROCESSO FORMATIVO DO GESTOR DA MODERNIDADE

Foi no início do século XX que os processos de gestão assumiram status científicos, após a publicação dos postulados e estudos de Taylor. No momento em que a Sociedade Industrial formalizava sua ideologia homogênea os paradigmas administrativos dessa época criaram nova visão e uma sofisticada evolução que se intensificou nos anos posteriores.

Porém, percebe-se que a administração tem antecedentes históricos desde Sócrates, Platão e Aristóteles que a partir de suas concepções filosóficas serviram de influência para o modelo donde se herdou a prática e o conceito de “organização” e de “staff” (cf. CHIAVENATO, 2004).

CHIAVENATO (2004, p. 560) segmenta academicamente o desenvolvimento da teoria administrativa em três distintos períodos de sua trajetória: “o período cartesiano e newtoniano”, o “período sistêmico” e “o período atual”.

Tomando como ponto de partida para o primeiro período, os estudos e postulados realizados por Taylor, no qual o período cartesiano e newtoniano se define como: “criação das bases teóricas da Administração que fora iniciada por Taylor e Fayol e que envolveram principalmente a Administração Científica, a Teoria Clássica e a Neoclássica.

Dessa forma, de acordo com (CHIAVENATO, 2004 p.260) o período cartesiano e newtoniano se define como:

criação das bases teóricas da Administração iniciada por Taylor e Fayol envolvendo principalmente a Administração Científica, a Teoria Clássica e a Neoclássica. A influência predominante foi a física tradicional de Isaac Newton e a metodologia científica de René Descartes. Foi um período que se iniciou no começo do século XX até a década de 1960, aproximadamente, e no qual o pensamento linear e lógico predominou na teoria administrativa.

Assim se percebe nessa conjuntura uma grande influência de Isaac Newton e da física tradicional, além da metodologia científica de René Descartes. Esse que se iniciou século XX durou aproximadamente até a década de 1960, no qual o pensamento linear e lógico predominou na teoria administrativa, sendo resultado principalmente do advento da Sociedade Industrial e da ideologia que hegemonizou essa sociedade, dessa forma, a escola assumiu características de organização empresarial, passando a ser administrada em consonância com os modelos vigentes para as empresas.

Já o segundo período chamado de “sistêmico”: “aconteceu a partir da influência da teoria de sistemas que substituiu o reducionismo, o pensamento analítico e o mecânico pelo expansionismo, pensamento sintético e teleologia.

Com a abordagem sistêmica a Administração passou a ser concebida como a busca do equilíbrio na dinâmica organizacional em sua interação com o ambiente externo. (CHIAVENATO, 2004 p.260) assim define:

(...) aconteceu com a influência da teoria de sistemas que substituiu o reducionismo, o pensamento analítico e o mecânico pelo expansionismo, pensamento sintético e teleologia, respectivamente a partir da década de 1960. A abordagem sistêmica trouxe uma nova concepção de Administração e a busca do equilíbrio na dinâmica organizacional em sua interação com o ambiente externo.

Com a evolução desse processo, determinou-se, conseqüentemente, a evolução do modelo de Gestão. É dentro dessa concepção que surgem os especialistas na organização do trabalho, do produto, da diversificação, da divisão do trabalho.

6

O terceiro o período da construção do gestor surge a partir da influência das teorias do caos e da complexidade administrativa (CHIAVENATO, 2004 p.260).

Na medida em que aconteciam as evoluções acima descritas, a teoria administrativa passou por reajustes e adequações. Sendo que cada uma dessas teorias representa, de certa forma, o panorama político e ideológico de sua época e ainda as mudanças originadas a partir do desenvolvimento sociocultural; o qual, se faz repercutir numa identidade própria e evolutiva de Gestão.

Nesse sentido, cabe aos gestores a clareza sobre estes aspectos que se entrelaçam e repercutem nas

suas práticas. Assim concebida e desenvolvida a gestão torna-se limitada, pois os aspectos fundamentais da gestão que visam à promoção da democracia são suprimidos em virtude de tais concepções.

METODOLOGIA

A pesquisa parte de uma revisão de literatura que tem características qualitativa, descritiva e exploratória. A revisão da literatura é o método de pesquisa que procura analisar um campo do conhecimento em busca de resposta a uma pergunta específica, a qual consiste na construção de uma análise ampla da literatura sobre o problema, contribuindo para discussões sobre métodos e resultados de pesquisas, assim como reflexões sobre a realização de futuros estudos sobre o tema.

Dessa forma a metodologia utilizada busca identificar neste trabalho de conclusão de curso, a maneira mais relevante possível e transparente para se chegar na resposta mais adequada em relação ao tema abordado.

A revisão da literatura é o método de pesquisa que procura analisar um campo do conhecimento em busca de resposta a uma pergunta específica. Portanto, “Literatura” abrange todo o material relevante que é escrito sobre um tema em específico, seja por meio de livros, artigos de periódicos, artigos de jornais, registros históricos, relatórios governamentais, teses e dissertações e outros tipos.

A metodologia descritiva observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos sem manipulá-los e procura ainda, descobrir, com precisão possível, a frequência com que um fenômeno ocorre, sua relação e conexão com outros, sua natureza e características (CERVO & BERVIAN, 1983).

O princípio inicial deste método de pesquisa diz respeito a obtenção de um profundo estudo sobre um determinado fenômeno baseando-se em estudos anteriores, para isso se faz necessário seguir padrões já propostos por estudiosos, bem como manter clareza na apresentação dos resultados, de forma que o pesquisador consiga identificar as características reais dos estudos feitos na revisão.

Nesse sentido, pode-se dizer afirmar que a partir da síntese do conhecimento, gerado pelos estudos da revisão, podem ser reduzidas as incertezas sobre as práticas realizadas, o que permitirá conclusões precisas sobre o estudo e o pleno entendimento do que conhecimento a qual se busca. A partir de então, uma fundamentação teórica dos principais conceitos envolvidos na perspectiva plena ocasionada pela compreensão dos dados levantados, sendo que para tal foi proposto a análise da metodologia utilizada e as atividades que seriam empreendidas. Utilizaremos os descritores “gestão”; “gestão de pessoas”, e “liderança”.

ANÁLISE DOS RESULTADOS

Uma empresa, independente do ramo de atuação visa o sucesso e o lucro e para tanto necessita ter clientes que possam lhe proporcionar esse sucesso. Porém o trabalho de fidelização do cliente e da conquista de nova clientela é fator preponderante no que se refere ao atendimento. “Uma equipe preparada e dinâmica é capaz de tomar conta da linha de frente e de estabelecer uma sintonia com a clientela. Deve adaptar no seu posto de trabalho para garantir a satisfação e a qualidade no trabalho” (Cury, 2007, p. 396).

Nesse sentido, é preciso considerar alguns aspectos que influem os maiores desafios é que a satisfação dos usuários a qual se destaca como subjetiva: o que é bom para um nem sempre é bom para todos, por isso cada indivíduo deve ser tratado como único e suas reais necessidades devem ser claras. Mas o trabalho não depende somente da forma com que trata os clientes, é preciso que haja condições propícias para que o atendimento se torne a chave do sucesso de forma agradável e ainda que evidencie fatores como qualidade no serviço e prestação vão deixar seus clientes satisfeitos e ainda possibilitar a conquista de um novo público (Kotler e Armstrong, 2003).

Para Bressane (2009), a imagem da organização depende exclusivamente os seus processos comunicativos, e para alcançar seus objetivos necessitam ter uma boa imagem perante seus públicos de interesse, e complementa que mantendo essa boa imagem até crises podem ser evitadas. Atendimento atencioso, sem consideração dos requisitos técnicos necessários, certamente geram insatisfação. Em termos empresariais, a estratégia de trabalho de um líder pode ser definida como a inclusão e o estímulo da colaboração de todos os recursos da empresa no âmbito global, visando atingir resultados e metas esperados em longo prazo.

A satisfação é algo difícil de ser medido: muitas vezes a pessoa se sente agradável com o ambiente e não com o tempo empregado na tarefa ou ainda na forma que foi realizado o tratamento. Geralmente quando uma empresa deseja mensurar o nível de satisfação do cliente, fará isso por meio de pesquisa ou de observação das reações identificáveis. Geralmente, as pessoas expressam suas insatisfações fisicamente tanto na aparência como nos gestos, frequentemente nervosos. (PRIETO, 2007).

Dessa forma pode-se entender que a criação de valor para a organização também está relacionada com a importância no atendimento em uma organização. Bressane (2009) ainda faz referência à comunicação com público externo, ou seja, os fornecedores, ativistas, clientes, comunidade, patrocinadores, concorrentes, mídia, entre outros, e comenta que é muito mais difícil de ser desfeito um boato quando este acontece, devido a esse público não estar diariamente ao alcance e em contato com a organização, por isso o autor sugere um modo de minimizar os efeitos de um boato ou má notícia, mantendo sempre um bom relacionamento com a mídia, conquistando assim um espaço para declarações ou explicações quando necessário.

As organizações e ainda as pessoas precisam estar atentas sobre o que e como se comunicam, devem proteger e fortalecer cada vez mais sua imagem, pois dependendo de como é feita esta comunicação, pode-se construir ou destruir em um só discurso ou numa só prática, todo um trabalho realizado neste mercado. É preciso capacitar seus colaboradores adequadamente para um atendimento com excelência e estratégia inteligente e possibilita superar as expectativas, comenta o autor, pois de acordo com Ferreira, Mendes, (2021, p.39) “é possível compreender que o conceito de formação é suscetível a múltiplas perspectivas, mas tem sido recorrente associar o conceito ao seu desenvolvimento pessoal e profissional”.

Para tanto percebe-se que o consumidor nunca deve sair da empresa com a impressão de que foi mal atendido. Isso porque uma pessoa pode contar sua experiência negativa ou positiva para diversas outras, que contarão a outras, e assim por diante. Nesse sentido, a função de atender jamais pode se mostrar rotineira (Levy; Weitz, 2000).

Silva (2008, p. 433) destaca que “a Excelência é uma condição em que a eficiência leva a uma eficácia maior do que o esperado, ou o realizado é melhor do que o planejado, em termos de resultados”, e comenta que um modelo simples de Excelência envolve três aspectos que são: o cuidado com os clientes, a inovação constante e as pessoas. Nesse sentido, a função de atender jamais pode se mostrar rotineira. É um erro sério definir o atendimento ao cliente como trabalho de rotina. Levy e Weitz (2000) terminam relatando que certas funções executadas pelos varejistas fazem com que se agreguem valor aos produtos e serviços vendidos ao consumidor.

Inácio (2004, p. 11) diz que: “a qualidade no atendimento é a filosofia de gestão que procura o sucesso no atendimento buscando atender as necessidades dos clientes e a máxima satisfação das expectativas dos mesmos[...]”. E ainda destaca: (...) conheça os seus clientes como sua própria família, satisfaça-os completamente, e você alcançará o sucesso (...) se uma ação não está indo de encontro à necessidade do cliente, simplesmente a elimine (INÁCIO 2004, p. 11).

Pode-se perceber ainda que a satisfação não é exclusivamente determinada por fatores humanos, mas por uma série de fatores adicionais, entre eles, a tecnologia. No entanto, a tecnologia quando usada, não deve ficar visível ao público e sim servir de apoio.

Cabe salientar que devido à falta de mão de obra especializada é necessário o investimento para a melhoria do capital humano, as empresas que conseguem aliar a estratégia de negócios com a qualidade de seus colaboradores voluntários, sendo que esse modelo tem crescido cada vez mais rápido e tem alcançado visivelmente o grau de satisfação em muitas organizações, tanto em crescimento como em reconhecimento vindo de prêmios, os profissionais, quando estimulados por esse senso de compromisso, transformam os colaboradores no perfil adequado ao que a empresa necessita e espera, porém os líderes tem que dar oportunidade e ter paciência para com todos, pois o resultado é a longo prazo e para isso é necessário vitalidade, ação e ânimo e despertar no colaborador a ansia de crescer na vida e ser bem sucedido crescendo junto com a organização.

Segundo Gil (2006), a gestão de pessoas é uma das áreas que mais tem necessitado de mudanças e adaptações nestes últimos anos. A visão que se tem hoje dessa área é totalmente diferente de sua tradicional definição, quando recebia o nome de RH- recursos humanos. Cabe ressaltar que a visão que se tem hoje dessa área que é necessário muito cuidado para saber falar com o colaborador e motivá-lo, aplicar feedback positivos e que não desanimem-no além de saber apontar de forma sutil seus pontos fracos, o líder deve saber dar choque de animação e conquistá-lo, fazer ele se inspirar no líder que o comanda e entender a importância dele para o sucesso da organização, assim tem-se como o objetivo excelência nos serviços e um bom atendimento o que gera satisfação.

O bom desempenho de suas atividades depende de quão motivado está o colaborador, pois se tratando de comportamento, a motivação pode ser conceituada como esforço e apego exercido pela pessoa para fazer alguma coisa, por isso estar motivado é um dos principais fatores que contribuem no desempenho das tarefas, diz Chiavenato (1993). Assim cabe ao gestor direcionar as ações a serem realizadas. E para tanto precisa desenvolver com competência algumas funções que lhe garantirão segurança e equilíbrio para obter o sucesso desejado. A conquista para que os colaboradores participem com empenho é fundamental.

O grande potencial que a maior parte das organizações possuem em gerar e manter programas eficientes de gestão e treinamento de líderes visando reconhecer e estimular novas lideranças, este setor ainda representa uma das mais fracas atuações do mercado (SAVARESE, 2014).

Uma empresa que se prepara para prestar serviços com excelência deve considerar um processo completo para que tenha condições de obter êxito, qualquer caminho serve, porém, devemos contribuir para a eficácia da organização, alcançar os objetivos e realizar nossa missão, proporcionando competitividade, harmonia, buscar qualificação, pessoas bem treinadas e motivadas e com comportamento socialmente responsável. Na era da globalização, os clientes estão bem mais atentos as inovações e além de saber o que desejam encontrar em determinada empresa, também sabem quais são os seus direitos, pois tem acesso a diversas formas de assistências como Procon e o Código de Defesa do Consumidor, nos quais buscam cada vez mais, serviços e atendimentos de qualidade. De acordo com Kotler e Armstrong (2003, p. 475) “Atrair e reter clientes pode ser uma tarefa difícil. Hoje, os clientes têm à sua disposição uma grande variedade de escolha de produtos e marcas, preços e fornecedores”.

Toda empresa que se presa busca ter uma equipe motivada e atuante. Na atualidade o tema motivação, tem sido motivo de muitos debates e estudos no meio organizacional. Presente na maior parte de literatura que envolve o gestor de recursos humanos, as ações nesse foco têm se tornado um fator determinante das práticas a serem implementadas nas empresas, pois ao passar do tempo, percebeu-se a importância individual do funcionário na organização (Kotler e Armstrong, 2003). É neste contexto, que Castro, Kilimnik e Sant’Ana (2008) apontam os desafios para a área, assegurando a necessidade de mudanças, nos sistemas de comunicação e de tomada de decisões, nas políticas e práticas de gestão de pessoas, mas principalmente na mentalidade, nos valores e na cultura organizacional.

Nesse sentido o foco dado a qualidade do atendimento ao cliente é de suma importância para o crescimento de uma organização, pois, é a partir de um bom atendimento que as empresas tornam valorizadas a suas essências para atrair e reter clientes. Ao buscar a qualidade do serviço prestado a empresa procura a fidelização dos clientes, para tal utiliza-se de técnicas destinadas a cativá-los e atrai-los, criando assim uma barreira contra a concorrência em busca do sucesso e da lucratividade (Carvalho, 1999).

Tais concepções dentro desse enfoque é que fazem com que a empresa se perceba em um mercado competitivo, as organizações têm constantemente a função de suprir as expectativas do consumidor, para isso, devem estar atentas e preparadas para melhor atender e satisfazer os clientes. Kotler e Armstrong (2003, p. 474) ressaltam que: “A concorrência que as empresas de hoje enfrentam é a mais acirrada de todos os tempos (...)”. Para vencer no mercado de hoje, elas precisam transformar-se em peritas não apenas na construção de produtos, mas também na construção de clientes.

A solução está em realizar o trabalho de oferecer valor e satisfação para o cliente de melhor forma que os concorrentes fazem, demonstrando o valor de atender bem e respeitar o consumidor, reconhecendo que, de fato, qualquer empresa depende do cliente para sobreviver, pois segundo Chiavenato (2007, p. 216): “O cliente é imprescindível para a empresa se manter no mercado e o atendimento ao cliente é um dos aspectos de maior importância do negócio”. Portanto, pode-se dizer que esta função está diretamente ligada aos negócios que uma organização pode ou não realizar, de acordo com suas normas e regras. Estabelece dessa forma uma relação de dependência entre o atendente, a organização e o cliente (Carvalho, 1999).

A excelência no atendimento trata da qualidade de serviço prestado ao cliente, independentemente de ser uma grande empresa ou um profissional autônomo que esteja realizando, quando o faz com qualidade e que venha satisfazer as necessidades do cliente este se torna eficaz e proporciona-lhe satisfação, o que irá contribuir para o crescimento da empresa ou para a valorização do profissional prestador do serviço (Nascimento, 2016).

9 A solução está em realizar o trabalho de oferecer valor e satisfação a partir de uma boa comunicação que se inicia com os colaboradores internos, pois são eles os principais informantes da organização. Toda novidade, boa ou ruim, que ocorra na organização, é por meio deles que surgem as opiniões, por isso, todo cuidado deve ser tomado com o fluxo de informação dados aos funcionários para que nada chegue sem ser explicado anteriormente.

Um dos elementos primordiais no atendimento diz respeito à comunicação interna, pois, é meio pelo qual organizações e profissionais podem garantir uma boa imagem, agregando valor e resultados positivos ao relacionamento entre os colaboradores e a sociedade. As organizações e ainda as pessoas precisam estar atentas sobre o que e como se comunicam, devem proteger e fortalecer cada vez mais sua imagem, pois

dependendo de como é feita esta comunicação, pode-se construir ou destruir em um só discurso ou numa só prática, todo um trabalho realizado neste mercado. É preciso capacitar seus colaboradores adequadamente para um atendimento com excelência e estratégia inteligente e possibilita superar as expectativas, comenta o autor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em vista os assuntos abordados anteriormente, ressalta-se a grande necessidade de o gestor coordenar de forma satisfatória a sua equipe de voluntários a partir de um bom relacionamento com os colaboradores internos com o propósito de atender as necessidades dos usuários. As organizações mais lucrativas, são aquelas que se importa em motivar a liderança em seus funcionários, bem como se preocupam em estimular constantemente seu desenvolvimento. Já que é neste ambiente será propício a criação de ideias inovadoras, que despertarão investimentos e lucros para estas empresas, e, conseqüentemente um sucesso e diferencial para organização.

O bom clima no trabalho e uma equipe satisfeita impactará positivamente nos resultados finais e nos objetivos de qualquer organização, tendo em vista que é graças ao compromisso interpessoal e a dedicação com o crescimento e o sucesso uns dos outros motivado pelo líder que faz com que ocorram melhorias significativas, dentre essas estão a união, confiança e sinergia, tudo isso ocasiona um impulso muito grande, maximizando os resultados, estimulando talentos, alcançando assim um objetivo comum.

Sendo assim, para que se exerça o papel de líder é de extrema importância saber comunicar, é preciso compreender como funcionam as relações humanas, demonstrando empatia para com sua equipe, descontração e bom humor, confiança e abertura para as pessoas se sentirem seguras para levantarem a questão de pontos de vista diferentes, para que a equipe não gaste tempo com conflitos interpessoais, para tanto é necessário que a equipe e o líder possuam senso de respeito, de empatia e tratamento cortês.

REFERÊNCIAS

BENNIS, W. G. *Managing the dream: Leadership in the 21st century*. Journal of organizational change management. 1989.

BERGAMINI, CW. *Liderança - administração do sentido*. 3a ed. Atlas; 1994.

BRESSANE, Nicolle Bruno, **A imagem da Organização**. Artigo publicado em 21/05/09. Disponível em Acesso em 20 de abril, 2011.

CARVALHO, Pedro Carlos de. *Administração mercadológica*. 1. ed. Campinas: Alínea, 1999.

CASTRO, J. H. M.; KILIMNIK, Z. M.; SANT'ANNA, A. S. Modernidade Organizacional em Gestão de Pessoas como Base para Incorporação de Modelo de Gestão por Competências. **RAC – Eletrônica**, v. 2, n. 1, art. 7, p. 105-122, Jan./Abr. 2008.

CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A. **Metodologia científica**. 4. ed. São Paulo: Makron Books, 1996

CHIAVENATO, Idalberto. *Gestão de pessoas: segunda edição*. Rio de Janeiro, RJ, 2005.

CHIAVENATO, Idalberto. **Construção de Talentos - Coaching & Metoring** - Ed. Campus: 2004. 188 páginas.

10

CHIAVENATO, Idalberto. *Teoria Geral da Administração*. 3. ed. São Paulo: Makron Books, 1993.

CHIAVENATO, Idalberto. *Administração de Recursos Humanos: fundamentos básicos*. 6. ed. Barueri: Manole, 2007.

CURY, Antônio. *Organização e métodos uma visão holística, perspectiva comportamental e abordagem contingencial*. São Paul, SP, 2007.

DEMO, Gisela. Comprometimento no trabalho: uma síntese do estado da arte e uma revisão da produção nacional. v. 3, n. 2, jul./dez., 2003.

DUTRA, A. Gestão Estratégica de Pessoas: livro didático. – 2. ed. – Palhoça: UnisulVirtual, 2014. p. 55-76.

FERREIRA, Maria Edite. MENDES, Celeste. **Formação continuada: um instrumento de transformação na educação a partir da correlação teórico-prático no contexto escolar.** Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Ano. 06, Ed. 12, Vol. 05, pp. 32-49. Dezembro de 2021. ISSN: 2448-0959, Link de acesso: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/educacao/transformacao-na-educacao>, DOI: 10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/educacao/transformacao-na-educacao.

HUNTER, James C. O monge e o executivo: uma história sobre a essência da liderança. Rio de Janeiro: Sintaxe, 2004.

INÁCIO, Danilo Rafael. **Qualidade no atendimento: Sinal de Sucesso?** 2004, 78f Dissertação (Bacharel em Administração) Faculdade Marechal Rondon Coord enação do Curso de Administração. São Manuel: 2004.

KOTLER, Philip. **Marketing essencial: conceitos, estratégias e casos.** Tradução: Sabrina Cairo; revisão técnica e casos: Dílson Gabriel dos Santos e Francisco J.S. Mendizabal Alvares. São Paulo: Prentice Hall, 2005.

KOTLER, Philip e ARMSTRONG, Gary. Princípios de Marketing. 9. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2003.

LAKATOS, E.M.; MARCONI, M. A. **Metodologia do trabalho científico: procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório, publicações e trabalhos científicos.** 5. ed. São Paulo: Atlas, 2001

LAS CASAS, Alexandre Luzzi. **Marketing de Varejo.** São Paulo: Atlas, 1994.

LEVY, Michael e WEITZ Barton A. - **Administração de Varejo.** Tradução: Erci Suzuki. São Paulo: Atlas, 2000, 695p.

LÜDKE, Menga e ANDRÉ, Marli E. D. A. **Pesquisa em educação: abordagens qualitativas.** São Paulo: EPU, 1986.

MATOS, Gustavo Gomes de. Comunicação empresarial sem complicação. 3º Edição. Barueri – Sp: Manole, 2014.

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Introdução à administração. 5. ed. São Paulo: Atlas S.A, 2000.

MAYO, George Elton. Teoria das Relações Humanas ou Escola das Relações Humanas. 1927 – 1932.

MINICUCCI, Agostinho. Relações humanas: psicologia das relações interpessoais. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2000

PRIETO, Antônio Blanco. Atención al cliente. 3. ed. Madrid: Pirâmide, 2007.

ROETHLISBERGER, F. J. A estrada do retorno à razão. In: ___ WALDO, Dwigth. Problemas e Aspectos da Administração Pública. São Paulo: Biblioteca Pioneira de Administração e Negócios, 1996.

SAVARESE, M. **A Frente dos Desafios.** Revista Mundo Corporativo, n. 44, Abr-Jun 2014. <http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/br/Documents/conteudos/mundocorporativo44.pdf>.

SILVA, Reinaldo O. da. **Teorias da Administração.** São Paulo: Pearson, 2008

SIQUEIRA, M. M. M., & GOMIDE JR., S. Vínculos do Indivíduo com o Trabalho e com a Organização. Em: Borges-Andrade, J. E, Zanelli, J. C., Bastos, A.V. B. (Orgs.). Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil. Porto Alegre: Artmed.2004.

SLACK, N. ET al. **Administração da produção**. 3. Ed. São Paulo: Atlas, 2009.

VIEIRA, C. S.; COSTA, M. A. R. A atuação do líder na gestão de pessoas no ambiente organizacional. Revista Acadêmica Online. V. V. N 25 Mar/Abr.2019. Disponível em: <https://www.revistaacademicaonline.com/products/a-atuacao-do-liderna-gestao-de-pessoas-no-ambiente-organizacional/>

WOOD Jr. (Coord.). Thomaz. Mudança organizacional. São Paulo: Atlas, 2000.

YUKL, G. (2008). How leaders influence organizational effectiveness. Leadership Quarterly, 19, 708-722